

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Educación

Máster Universitario en Liderazgo y Dirección de Centros
Educativos

Proyecto Integral de Dirección del Colegio Creamos

Trabajo fin de estudio presentado por:	Ángela Ruiz Peces
Tipo de trabajo: Proyecto de Dirección	
Director/a:	Sonia Helena Castellanos
Fecha:	19/07/2023

Resumen

El proyecto de dirección del Colegio Creamos, ubicado en Vicálvaro (Madrid), tiene como objetivo principal garantizar el éxito de este centro de nueva creación, cuya apertura está prevista para el curso 2025-2026. El plan se fundamenta en objetivos claros, en la normativa vigente a nivel nacional y en la Comunidad de Madrid. Para su elaboración, se ha realizado una exhaustiva revisión de bibliografía normativa y específica.

El colegio se presenta como un centro comprometido con la atención a la diversidad, la colaboración con las familias y la promoción del bilingüismo como parte de su carácter intercultural. Para lograr estos objetivos, se han establecido planes de acción que involucran los recursos humanos, materiales y económicos disponibles.

Además, han determinado unos planes de actuación preferente a partir de un análisis DAFO con el fin de prever y solventar cualquier obstáculo que se pueda presentar en el recorrido del centro.

De este modo, pretendemos cerciorarnos de que el Colegio Creamos será un proyecto viable que se sustentará sobre los cimientos de este proyecto integral de dirección, garantizando así el futuro éxito y el prestigio del centro.

Palabras clave:

Concertado, bilingüismo, colaboración, diversidad, Madrid.

Abstract

The management project of Colegio Creamos, located in Vicálvaro (Madrid), aims to ensure the success of this newly established school, scheduled to open in the 2025-2026 academic year. The plan is based on clear objectives and complies with the current national and regional regulations. Extensive review of normative and specific literature has been conducted for its development.

The school presents itself as a center committed to diversity, collaboration with families, and the promotion of bilingualism as part of its intercultural character. To achieve these objectives, action plans have been established, involving available human, material, and financial resources.

Additionally, priority action plans have been determined through a SWOT analysis to anticipate and address any obstacles that may arise during the school's journey.

In this way, we aim to ensure that Colegio Creamos will be a viable project built upon the foundations of this comprehensive management project, thereby guaranteeing future success and the prestige of the institution.

Keywords:

Privately funded school, bilingualism, collaboration, diversity, Madrid.

Índice de contenidos

1. Justificación	8
2. Marco teórico	12
2.1. Revisión bibliográfica	12
2.2. Desarrollo integral del alumnado	12
2.3. Colaboración y comunicación entre familias y centro educativo	14
2.4. Bilingüismo	16
3. Objetivos	19
3.1. Objetivo general	19
3.2. Objetivos específicos	19
4. Pronóstico del centro	20
4.1. Gestión y organización	20
4.1.1. Legislación	20
4.1.1.1. Legislación general	20
4.1.1.2. Legislación de la Comunidad de Madrid	21
4.1.2. Localización e infraestructura	22
4.1.3. Organización general	23
4.2. Aspectos pedagógicos e identitarios	25
4.2.1. Metodologías y procesos de enseñanza-aprendizaje	25
4.2.2. Iniciativas y proyectos de innovación	26
4.2.3. Inclusión y atención a la diversidad	26
4.2.4. Convivencia	27
4.2.5. Aspectos identitarios	27
4.3. Áreas de actuación preferente	29

5.	Organización y recursos	31
5.1.	Estilo de liderazgo	31
5.2.	Atención específica a la organización y los recursos	32
5.2.1.	Área de actuación preferente 1.....	32
5.2.1.1.	Cronograma de los planes de actuación previstos	32
5.2.1.2.	Recursos necesarios	34
5.2.2.	Área de actuación preferente 2.....	35
5.2.2.1.	Cronograma de los planes de actuación previstos	35
5.2.2.2.	Recursos necesarios	36
5.2.3.	Área de actuación preferente 3.....	37
5.2.3.1.	Cronograma de los planes de actuación previstos	37
5.2.3.2.	Recursos necesarios	38
6.	Evaluación y seguimiento.....	39
6.1.	Área de actuación preferente 1	39
6.2.	Área de actuación preferente 2	40
6.3.	Área de actuación preferente 3	40
	Conclusiones.....	42
7.	42	
8.	Referencias bibliográficas	44
8.1.	Normativa	44
8.2.	Especializada	46
	Anexos	51
Anexo A.	Planta baja del Colegio Creamos.....	51
Anexo B.	1ª planta del Colegio Creamos.....	52
Anexo C.	2ª planta del Colegio Creamos.....	53

Índice de figuras

Figura 1. Tabla del DAFO	29
--------------------------------	----

Índice de tablas

Tabla 1. Cronograma del área de actuación preferente 1	32
Tabla 2. Recursos necesarios del área de actuación preferente 1.....	34
Tabla 3. Cronograma del área de actuación preferente 2	35
Tabla 4. Recursos necesarios del área de actuación preferente 2.....	36
Tabla 5. Cronograma del área de actuación preferente 3	37
Tabla 6. Recursos necesarios del área de actuación preferente 3.....	38
Tabla 7. Procedimientos, criterios de evaluación e indicadores de logro del área 1.....	39
Tabla 8. Procedimientos, criterios de evaluación e indicadores de logro del área 2.....	40
Tabla 9. Procedimientos, criterios de evaluación e indicadores de logro del área 3.....	41

1. Justificación

El Colegio Creamos es un centro educativo concertado de nueva creación, ubicado en el barrio de Vicálvaro en Madrid, que ofrecerá las tapas de Educación Infantil y Primaria a partir de septiembre de 2025. Este proyecto educativo se desarrolla en un contexto social en el que se observan diversas realidades y necesidades, las cuales se deben tener en cuenta a la hora de justificar la necesidad de un centro como el que se plantea.

El barrio elegido para construir el centro es el de Vicálvaro, situado al sureste de la ciudad de Madrid, es un barrio de clase media y baja con una población aproximada de 72.000 habitantes. Según últimos sondeos, el barrio de Vicálvaro tiene una tasa de desempleo del 9,5% y un nivel de formación inferior a la media de la ciudad, lo que puede generar una mayor vulnerabilidad social. Además, en Vicálvaro, se observa una gran diversidad cultural, especialmente en lo que se refiere a la población inmigrante.

En este contexto, la creación del Colegio Creamos cobra especial relevancia debido a que se pretende ofrecer una educación de calidad en un entorno inclusivo y diverso. El colegio se define como bilingüe, de línea 2 y concertado, y contará con un programa de atención a la diversidad y otro plan que fomenta la colaboración con las familias. En este sentido, se considera que el proyecto educativo que se plantea es adecuado para las necesidades educativas y sociales del barrio de Vicálvaro por diversas razones que se expondrán a continuación.

En primer lugar, el hecho de que el colegio Creamos sea bilingüe es una de las características que pueden hacer que el centro sea atractivo para las familias que residen en el barrio de Vicálvaro. Según la Comunidad de Madrid (2019), el bilingüismo es una de las prioridades en materia educativa, ya que proporciona una mayor competencia en lenguas extranjeras y una mejor formación para el futuro. Además, el bilingüismo en edades tempranas se ha relacionado con una mayor capacidad cognitiva, con mejoras en la atención y en la memoria, así como en la resolución de problemas y en el razonamiento (Bialystok, 2007). Por lo tanto, la inclusión de un programa bilingüe en el proyecto educativo de Creamos puede ser una fortaleza a la hora de atraer a las familias que buscan una educación de calidad para sus hijos/as.

En segundo lugar, la línea 2 del colegio Creamos hace referencia al compromiso del centro con la educación inclusiva y diversa. La atención a la diversidad se considera un principio básico en la educación, y se define como la adaptación de la enseñanza a las necesidades de todos los estudiantes. En este sentido, la línea 2 de Creamos se centrará en la atención a la diversidad y en la inclusión de todo tipo de alumnado, independientemente de sus características y necesidades. De esta manera, se fomenta la igualdad de oportunidades y se garantiza que todos los alumnos/as puedan desarrollar todo su potencial.

En este sentido, se considera necesario que los centros educativos no solo se limiten a impartir conocimientos, sino que también se involucren en la formación de ciudadanos críticos, comprometidos y responsables con su entorno. Es en este marco donde el proyecto educativo del Colegio Creamos se presenta como una respuesta a las necesidades educativas de la población del barrio de Vicálvaro.

Por otro lado, es importante destacar que el Colegio Creamos se presentará como un centro educativo concertado de línea 2, lo que significa que cuenta con una oferta educativa que va más allá de la básica. De esta manera, se brinda a los alumnos la posibilidad de acceder a una formación más completa y adaptada a sus necesidades, lo que les permitirá desarrollar todo su potencial y lograr un mayor éxito en su trayectoria educativa.

En cuanto a la atención a la diversidad, se debe señalar que esta es una necesidad cada vez más acuciante en la sociedad actual. La atención a la diversidad se ha convertido en un tema prioritario para los sistemas educativos, dada la creciente heterogeneidad de los alumnos. En este sentido, el Colegio Creamos apostará por una educación inclusiva, que atienda a las necesidades específicas de cada alumno y fomente su desarrollo integral.

La atención a la diversidad es un aspecto crucial en la educación de hoy en día, especialmente en los primeros años de vida de los niños y niñas. El Colegio Creamos, al ser un centro que abarca la etapa de Infantil, tendrá una gran responsabilidad en cuanto a la atención a la diversidad se refiere.

La atención a la diversidad en edades tempranas se refiere a la necesidad de abordar las diferencias individuales de los estudiantes en el aula. Esta atención puede manifestarse en varias formas, como la adaptación de los materiales didácticos y el ritmo de enseñanza a las necesidades y habilidades individuales de cada estudiante, o la promoción de un ambiente de

inclusión y respeto en el aula. La atención a la diversidad en edades tempranas es crucial porque es durante estos años cuando se establecen las bases para el desarrollo de habilidades sociales, emocionales y cognitivas de los niños y niñas, y cuando se sientan las bases para su aprendizaje futuro.

De hecho, diversos estudios han demostrado la importancia de la atención a la diversidad en edades tempranas para el éxito académico y social de los estudiantes. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Harvard encontró que la atención a la diversidad en la educación de la primera infancia promueve el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, y mejora el rendimiento académico a largo plazo. Además, un estudio de la Universidad de Columbia señala que la inclusión educativa en edades tempranas es esencial para prevenir la discriminación y el rechazo social (Derman-Sparks y Edwards, 2010).

En Madrid, la inclusión educativa es una necesidad cada vez más importante. La población de la ciudad se caracteriza por su gran diversidad, con una amplia gama de culturas, idiomas y antecedentes socioeconómicos representados en las aulas. Por lo tanto, es esencial que los centros educativos se adapten a la diversidad de su población estudiantil para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad.

El Plan de Inclusión Educativa de la Comunidad de Madrid (2019) reconoce la necesidad de garantizar la inclusión y la equidad en la educación, y establece una serie de medidas para mejorar la atención a la diversidad en las escuelas de la región. Estas medidas incluyen la formación del profesorado en atención a la diversidad, la adaptación de los materiales didácticos y la promoción de un ambiente de inclusión en las aulas. Cobra relevancia la importancia de la inclusión educativa para prevenir el acoso escolar y fomentar un ambiente de convivencia positiva en las escuelas.

En resumen, la atención a la diversidad en edades tempranas es esencial para el desarrollo social, emocional y cognitivo de los estudiantes, así como para su éxito académico y social a largo plazo. En Madrid, la inclusión educativa es una necesidad cada vez más importante debido a la diversidad de su población estudiantil. El Colegio Creamos, al ser un centro que abarca la etapa de Infantil, tendrá una gran responsabilidad en cuanto a la inclusión educativa en Madrid. Es importante destacar que la ciudad cuenta con una gran diversidad cultural,

lingüística y étnica y, por lo tanto, la atención a la diversidad es una necesidad imperante en el ámbito educativo. La Comunidad de Madrid cuenta con una normativa específica en materia de inclusión educativa, como la Orden 547/2019, que establece las medidas para atender a la diversidad del alumnado y garantizar su acceso a una educación de calidad.

En este sentido, el Colegio Creamos se presenta como un centro comprometido con la inclusión educativa, y ofrecerá un programa de atención a la diversidad que permitirá atender las necesidades específicas de cada alumno, ya sea por su capacidad, discapacidad, origen cultural o lingüístico, etc. La inclusión educativa no solo beneficia a los alumnos con necesidades específicas, sino que también fomenta la convivencia y el respeto hacia la diversidad en todos los estudiantes, lo que es fundamental para una educación integral.

La familia es un factor determinante en la educación de los hijos y la participación de los padres en el proceso educativo es fundamental para el éxito escolar. En este sentido, el Colegio Creamos se presenta como un centro educativo que fomenta la participación activa de las familias en la educación de sus hijos, promoviendo una relación estrecha entre el centro educativo y las familias.

En conclusión, el Colegio Creamos será un proyecto que apostará por el bilingüismo como parte de su identidad, así como por la educación integral, inclusiva y adaptada a las necesidades del alumno, promoviendo la comunicación y la cooperación entre las familias y la escuela.

Los objetivos mencionados responderán a la demanda del barrio en el que se emplaza el Colegio Creamos, y contribuirán a un mayor éxito escolar y a una formación de ciudadanos críticos, comprometidos y responsables con su entorno.

2. Marco teórico

2.1. Revisión bibliográfica

El presente marco teórico tiene como objetivo abordar aspectos fundamentales en la elaboración del Proyecto de Dirección para el Colegio Creamos. Se pretende hacer especial hincapié en el desarrollo integral del alumnado, la atención a la diversidad, el bilingüismo en el centro escolar y la colaboración con las familias y la comunidad educativa. A través de una revisión bibliográfica, se expondrán los principales conceptos, teorías y estrategias que se consideran fundamentales para lograr los objetivos planteados.

El Colegio Creamos será un centro educativo de nueva creación que nace con el objetivo de ofrecer una educación integral y de calidad, en la que se promueva la inclusión y se fomente el bilingüismo desde edades tempranas. Para ello, se llevará a cabo una planificación educativa adaptada a las necesidades y características de los alumnos, teniendo en cuenta las últimas tendencias educativas y pedagógicas.

2.2. Desarrollo integral del alumnado

Para llevar a cabo una educación inclusiva y de calidad, se hará necesaria la utilización de metodologías activas y participativas. Las metodologías activas fomentan el aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipo y la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. La utilización de metodologías activas está en consonancia con las últimas tendencias pedagógicas que defienden un enfoque centrado en el alumno y en el aprendizaje significativo (Coll y Monereo, 2008).

Nos centraremos en cómo crear entornos educativos inclusivos que atiendan las necesidades de todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales, destacando la importancia de una educación basada en la igualdad de oportunidades, la participación activa y el respeto a la diversidad.

Estudiaremos estrategias prácticas para la implementación de la educación inclusiva, como la adaptación curricular, la planificación colaborativa y la creación de entornos de aprendizaje accesibles. También abordaremos temas como la evaluación inclusiva, la colaboración entre docentes y la participación de las familias en el proceso educativo.

La inclusión educativa es un tema relevante en la sociedad actual y es esencial que todos los niños, independientemente de sus diferencias, tengan las mismas oportunidades para aprender y desarrollarse. Es importante ofrecer una educación inclusiva que atienda a las necesidades especiales de los alumnos y los prepare para el mundo en el que vivimos. La inclusión se centra en la igualdad de oportunidades, el acceso y la participación de todos los estudiantes, independientemente de sus diferencias (Armstrong y Spandagou, 2009).

Según distintos autores, la inclusión educativa no solo es una cuestión de derecho, sino que también es un aspecto fundamental para lograr una educación de calidad. La inclusión implica una actitud positiva hacia la diversidad, la valoración de las diferencias individuales y la creación de entornos educativos que satisfagan las necesidades de todos los alumnos. Por lo tanto, la inclusión educativa es un proceso dinámico que exige cambios en la cultura, la estructura y las prácticas educativas.

La inclusión debe ser un objetivo central de todos los sistemas educativos, y aboga por la creación de comunidades de aprendizaje inclusivas donde se valoren y respeten las diferencias individuales (Ainscow y Echeita, 2011).

También se ha investigado y abogado por la inclusión de estudiantes con discapacidad en los colegios regulares, y según Rappaport y Sandoval (2015) destacamos la importancia de eliminar las barreras físicas y sociales que impiden la participación plena de todos los estudiantes en la vida escolar.

Además, se ha enfatizado en la necesidad de implementar estrategias y prácticas inclusivas desde edades tempranas. Es de gran importancia de la educación inclusiva para el desarrollo social y académico de todos los niños, y propone enfoques pedagógicos centrados en las fortalezas individuales. Se ha investigado la efectividad de diferentes modelos de inclusión y ha abogado por una planificación curricular que tenga en cuenta las necesidades de todos los estudiantes (Forlin y Loreman, 2008). Por otra parte, la importancia de una actitud positiva y de un ambiente acogedor y respetuoso en las aulas para fomentar la inclusión y el bienestar de los estudiantes.

En cuanto a las teorías y enfoques pedagógicos que sustentan la concepción del centro como un espacio de aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes, se debe tener en cuenta la importancia de la educación inclusiva y de la atención a la diversidad.

La educación inclusiva se define como un proceso de transformación y mejora de la educación para atender a las necesidades de todos los estudiantes, independientemente de su origen social, cultural, étnico, religioso o de sus habilidades y discapacidades. La atención a la diversidad es esencial para garantizar una educación inclusiva y de calidad, y debe estar presente en todos los aspectos del centro, desde la planificación curricular hasta la organización del espacio y del tiempo.

Además, es importante tener en cuenta la teoría del constructivismo, que se basa en la idea de que los estudiantes construyen su propio conocimiento a partir de sus experiencias y conocimientos previos, y que el papel del docente es facilitar este proceso de construcción de conocimiento. Su enfoque se basa en la evidencia científica sobre la memoria y el aprendizaje, y propone estrategias efectivas para fomentar la retención y la transferencia de conocimientos (Brown, Roediger y McDaniel, 2014).

Asimismo, también se ha reflexionado sobre la importancia de la inclusión desde una perspectiva crítica y sociopolítica, abogando por una visión amplia de la inclusión que vaya más allá de las diferencias individuales y considere factores sociales y culturales (Mitchell y Sutherland, 2020). También se cuestionan las políticas y prácticas que perpetúan la exclusión y defiende la necesidad de una educación inclusiva como un derecho fundamental (Trussler y Robinson, 2015).

Será, por tanto, de suma importancia atender al desarrollo integral del alumnado desde una perspectiva inclusiva y personalizada.

2.3. Colaboración y comunicación entre familias y centro educativo

Numerosos estudios respaldan la importancia de la estrecha relación entre la colaboración y la comunicación entre familia y escuela, destacando los beneficios que conlleva para el rendimiento académico, el bienestar emocional y el enriquecimiento del proceso educativo.

El aprendizaje se construye en contextos sociales y que la colaboración entre padres y docentes enriquece el entorno de desarrollo del niño. La interacción entre la familia y la escuela proporciona oportunidades para la transferencia de conocimientos, experiencias y valores, favoreciendo un aprendizaje significativo.

Epstein (2010) sostiene que la colaboración entre la familia y la escuela se traduce en un mayor compromiso de los padres en la educación de sus hijos. Destaca que cuando los padres están involucrados, los estudiantes muestran un mayor interés por el aprendizaje, una mayor motivación y una mejor actitud hacia la escuela.

La participación activa de los padres en la educación de sus hijos tiene un impacto directo en el éxito académico. Las investigaciones muestran que cuando las familias se sienten valoradas, escuchadas y respetadas por la escuela, se establece un clima de confianza que favorece el trabajo conjunto en beneficio del estudiante (Henderson y Mapp, 2002).

González (2019) destaca la importancia de establecer una comunicación fluida y bidireccional entre las familias y los docentes. Resalta que esta comunicación permite compartir información relevante sobre el desarrollo y el progreso del alumno, identificar posibles dificultades y diseñar estrategias conjuntas de apoyo.

Según el enfoque de la participación activa de las familias en la vida escolar, las redes sociales y los vínculos de confianza entre la familia y la escuela generan un mayor capital social, lo que se traduce en un mejor clima escolar y un mayor rendimiento académico.

Por otra parte, podemos atender a la teoría del desarrollo ecológico, que destaca la importancia de considerar los diferentes sistemas en los que se desenvuelve el niño, incluyendo la familia y la escuela. Según este enfoque, la colaboración entre ambos sistemas permite una mejor comprensión del entorno del niño y una intervención más efectiva en su desarrollo y aprendizaje.

Complementando esta visión, la teoría bioecológica de desarrollo de Bronfenbrenner y Morris (2006) resalta la necesidad de establecer vínculos sólidos entre la familia y la escuela, ya que ambos contextos influyen de manera significativa en el desarrollo del niño. Esta teoría subraya la importancia de una comunicación abierta y continua para asegurar la coherencia y el apoyo mutuo en la educación del estudiante.

En cuanto a las implicaciones prácticas, Joyce Epstein (2010) desarrolla un marco de colaboración familia-escuela que establece seis tipos de participación de los padres: en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en la toma de decisiones, en el aprendizaje en el hogar y en la colaboración entre el hogar y la escuela. Este enfoque brinda un marco estructurado para fortalecer la colaboración y la comunicación entre ambos entornos.

Otra investigación destaca que la participación de los padres en la educación de sus hijos tiene un impacto positivo tanto a nivel académico como social. En su estudio, encontraron que la implicación de los padres se relaciona con mejores resultados escolares, mayor motivación y una mayor autoestima en los estudiantes. Estos hallazgos respaldan la importancia de establecer una colaboración sólida entre la familia y la escuela (Desforges y Abouchar 2003).

No cabe duda la necesidad de una estrecha colaboración entre la familia y la escuela para fomentar una educación holística y completa. La educación no se limita solo al ámbito escolar, sino que se extiende al entorno familiar y comunitario. La colaboración entre la familia y la escuela será esencial para promover una educación que desarrolle todas las dimensiones de la persona.

2.4. Bilingüismo

En relación al bilingüismo, se ha demostrado que la exposición temprana a dos lenguas es beneficiosa para el desarrollo cognitivo, lingüístico y social de los niños (Bialystok, 2017). Además, la enseñanza bilingüe puede contribuir a una mayor competencia comunicativa en ambas lenguas, lo que puede ser beneficioso para su futuro académico y profesional (Cummins, 2008).

El bilingüismo no se limita únicamente a la adquisición de habilidades lingüísticas en dos idiomas, sino que implica una profunda conexión con la identidad y la cultura de una persona. El bilingüismo puede tener un impacto significativo en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y se relacionan con los demás. El bilingüismo no es un fenómeno estático, sino que es dinámico y evoluciona a lo largo del tiempo. Las habilidades en los dos idiomas pueden cambiar y desarrollarse a medida que las personas se enfrentan a diferentes contextos y demandas lingüísticas (Baker, 2016).

Cobra relevancia la importancia de la adquisición temprana de dos lenguas y su influencia en el desarrollo cognitivo y social de los niños (De Houwer, 2015) y la necesidad de promover el bilingüismo en el entorno escolar para fomentar la diversidad lingüística y cultural (Cenoz & Gorter, 2019).

Además, diversos estudios han evidenciado que los niños bilingües tienen una mayor conciencia metalingüística y habilidades de resolución de problemas (Yip & Matthews, 2015).

Se evalúa enseñanza bilingüe en el contexto de la adquisición de una segunda lengua, examinando las estrategias de enseñanza y aprendizaje más efectivas.

A su vez, se ha medido el impacto del bilingüismo en el desarrollo cognitivo y la identidad de los niños, destacando la importancia de promover un entorno bilingüe en la educación temprana (Lanza, 2020). Asimismo, se han investigado los procesos de adquisición y desarrollo de dos lenguas en niños bilingües, examinando los factores que influyen en su competencia lingüística (Montrul, 2019).

Los niños bilingües tienen la capacidad de aprender y utilizar dos idiomas de manera simultánea, lo que les brinda una ventaja cognitiva al tener que gestionar y alternar entre dos sistemas lingüísticos. Esto les permite desarrollar habilidades metalingüísticas y de resolución de problemas, así como una mayor flexibilidad mental y capacidad para adaptarse a diferentes contextos comunicativos (Genesee, 2013).

Destaca también la relación entre el bilingüismo y la competencia intercultural y se ha estudiado la educación bilingüe desde una perspectiva global, resaltando la importancia de la diversidad lingüística en el contexto educativo.

Además, se ha investigado el desarrollo bilingüe en el ámbito educativo y su impacto en la identidad cultural de los estudiantes. Igualmente, se ha examinado la enseñanza bilingüe en contextos educativos multilingües y su influencia en la adquisición de las lenguas (Solano-Campos, A. T, Acevedo-Aquino y Paugh, 2019).

Se ha estudiado la implementación de programas de educación bilingüe y los desafíos que enfrentan los docentes y el papel de la enseñanza bilingüe en la promoción de la equidad educativa (Brisk, 2006).

En el ámbito de la enseñanza bilingüe, se ha investigado los beneficios de la educación bilingüe en el desarrollo de la competencia comunicativa y académica de los estudiantes (Becerra, 2013) y se ha analizado la influencia de la educación bilingüe en el desarrollo de la conciencia metalingüística y la capacidad de aprendizaje de los niños (Cook y Bassetti, 2011).

El bilingüismo puede tener una serie de beneficios tanto cognitivos como socioemocionales. Los individuos bilingües suelen desarrollar habilidades metalingüísticas, como la capacidad para reflexionar sobre el lenguaje y cambiar entre sistemas lingüísticos de manera fluida. Además, el bilingüismo puede mejorar la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas y la atención selectiva.

Desde una perspectiva socioemocional, el bilingüismo puede fortalecer la identidad cultural y promover la empatía hacia otras culturas y lenguas. Los individuos bilingües pueden tener una mayor apreciación y comprensión de la diversidad cultural, lo que les permite interactuar de manera más efectiva en entornos multilingües y multiculturales (Baker, 2016).

También otros autores han explorado los aspectos emocionales y afectivos relacionados con el bilingüismo, analizando el impacto de la competencia emocional en el aprendizaje de lenguas (Dewaele, 2018). Finalmente, se han investigado la enseñanza bilingüe desde una perspectiva pedagógica, resaltando la importancia de una planificación curricular adecuada y estrategias de enseñanza efectivas.

Determinamos, por tanto, que el bilingüismo no es algo que se deba evitar o suprimir, sino algo que se debe fomentar y promover. Ser bilingüe es una valiosa habilidad que enriquece la mente y amplía las oportunidades de comunicación y comprensión intercultural.

3. Objetivos

La elaboración de un proyecto integral de dirección es fundamental para garantizar el éxito y la calidad en la gestión de un centro educativo. Es por ello que, con el objetivo general de elaborar un proyecto de esta índole, se hace imprescindible atender a los aspectos más relevantes para la consecución del mismo.

Este proyecto de dirección y la elección de estos objetivos se presentan como una herramienta necesaria para garantizar una educación de calidad y adaptada a las necesidades de la sociedad actual.

3.1. Objetivo general

- Elaborar un Proyecto de Dirección Integral de un centro educativo.

3.2. Objetivos específicos

- Fomentar el desarrollo integral del alumnado atendiendo a su diversidad.
- Generar la colaboración y la comunicación entre el centro educativo, las familias que lo integran y la comunidad educativa.
- Instaurar el bilingüismo como parte de la característica intercultural del centro.

4. Pronóstico del centro

El pronóstico del Colegio Creamos, teniendo en cuenta sus características, se basará en los aspectos en los que deberá basarse el centro para su correcta gestión y organización. Además, se definirán las características de sus aspectos pedagógicos y de identidad, y se establecerán sus áreas de actuación preferente. En cuanto a la gestión y organización, se presentarán las normas y leyes necesarias para poder cumplir los objetivos planteados en este proyecto de dirección, referenciándose a la legislación española y de la Comunidad de Madrid actual.

4.1. Gestión y organización

4.1.1. Legislación

4.1.1.1. Legislación general

En cuanto a la legislación aplicable al colegio Creamos, es necesario mencionar la legislación española y la legislación de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece las bases del sistema educativo español, definiendo los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la educación y estableciendo los principios generales que deben regir la enseñanza en España.

En cuanto a la inclusión, la Ley Orgánica de Educación (LOE) establece el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades, independientemente de las características personales, sociales, culturales o económicas de los estudiantes. Además, la LOE establece el derecho a la atención a la diversidad, lo que implica que se deben ofrecer medidas educativas específicas para aquellos alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria.

Actualmente en España, la ley orgánica vigente es la Ley Orgánica 3/2020 por la que se modifica la Ley de Orgánica 2/2006, de Educación (LOMLOE). Su entrada en vigor ha derogado la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. A continuación, nos encontraríamos con los reales decretos o los decretos-ley y por último con los reglamentos.

4.1.1.2. Legislación de la Comunidad de Madrid

Además, la Comunidad de Madrid cuenta con una normativa propia en materia de educación. La Ley de Educación de la Comunidad de Madrid (LECM) establece el marco jurídico de la educación en la región, definiendo las competencias y responsabilidades de los distintos agentes implicados en el proceso educativo.

En cuanto a las autorizaciones necesarias para la apertura y funcionamiento del centro, es necesario obtener la autorización de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que se encarga de velar por el cumplimiento de la normativa en materia de educación y de supervisar el funcionamiento de los centros educativos.

Para asegurar la apertura exitosa del Colegio Creamos, es fundamental tener en cuenta el marco normativo establecido por el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero. Esta legislación es relevante, ya que establece los requisitos mínimos que deben cumplir los centros educativos de la Comunidad de Madrid que imparten enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria.

Dicho Real Decreto aborda diversos aspectos que son fundamentales para el funcionamiento y la calidad del centro educativo. En primer lugar, establece los requisitos relacionados con las instalaciones del colegio. Estos requisitos garantizan que el colegio cuente con espacios adecuados y seguros para el desarrollo de las actividades educativas, incluyendo aulas, espacios comunes, áreas de recreo y servicios sanitarios. Además, también se establecen los criterios para la accesibilidad y la adaptación de las instalaciones a las necesidades de estudiantes con discapacidad.

Asimismo, el Real Decreto menciona aspectos relacionados con el profesorado y el personal no docente.

Otro aspecto relevante que aborda el Real Decreto es la ratio máxima por aula en las distintas etapas educativas. Estas ratios establecen el número máximo de estudiantes por aula, lo cual tiene un impacto directo en la calidad de la enseñanza y en la atención individualizada que se puede brindar a cada estudiante. Establecer una ratio adecuada es fundamental para asegurar un entorno de aprendizaje óptimo y facilitar la participación activa de los estudiantes.

El Colegio Creamos, ubicado en la Comunidad de Madrid, debe tener en cuenta la legislación vigente en esta comunidad autónoma, ya que las competencias en materia de educación están

delegadas a las comunidades autónomas. Es importante consultar dos de los decretos más recientes aprobados en la Comunidad de Madrid en el año 2022, que se refieren específicamente a la Educación Infantil y Primaria.

El primero de ellos es el Decreto 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil. Este decreto establece las directrices y el marco curricular para la educación infantil en la Comunidad de Madrid, abordando aspectos como los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y orientaciones metodológicas.

El segundo decreto relevante es el Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria. Este decreto establece las bases para la organización y desarrollo de la educación primaria en la Comunidad de Madrid, definiendo los contenidos, criterios de evaluación y competencias clave que deben adquirir los estudiantes.

Teniendo en cuenta esta legislación, el Colegio Creamos establecerá sus bases inclusivas, bilingües y de colaboración.

4.1.2. Localización e infraestructura

El Colegio Creamos se ubicará en una zona residencial de la ciudad de Madrid, concretamente en el barrio de Vicálvaro. Esta ubicación ha sido elegida por ser una zona tranquila, segura y bien comunicada, que cuenta con una amplia oferta de servicios y equipamientos.

El colegio estará distribuido en tres plantas (ver Anexos I, II y III). Albergará espacio para dos líneas en la etapa de Infantil y de Primaria, equipadas con nuevas tecnologías en material educativo. El patio del colegio es de grandes dimensiones, por lo que en un futuro y si el proyecto del centro es fructífero, podría edificarse un nuevo módulo.

En cuanto a la infraestructura del centro, el edificio ha sido diseñado pensando en ofrecer un entorno acogedor y seguro para los estudiantes. En la planta baja el centro contará con seis aulas amplias y luminosas de Infantil, que contarán en su interior con un retrete y un lavabo separados del resto del aula por un muro bajo y sin puerta. En esta planta se encontrará

también la sala de profesores, la secretaría a la entrada, el comedor, los despachos del orientador y del director y unos baños.

En la segunda planta, encontraremos nueve aulas, ocho de las cuales serán de Primaria, pertenecientes a los cursos de 1º hasta 4º. La otra aula será la sala multiusos. En esta planta, además, se encontrará la biblioteca y unos baños.

En la tercera planta tendremos cuatro aulas, pertenecientes a los cursos de 5º y 6º, baños y una gran pista deportiva cerrada que se utilizará a su vez como auditorio cuando el centro lo requiera y contará con un escenario.

La seguridad de los estudiantes es una prioridad para el colegio Creamos, por lo que se han tomado medidas específicas para garantizar su protección. El edificio contará con sistemas de seguridad avanzados, como cámaras de vigilancia y alarmas, y se llevarán a cabo simulacros periódicos para preparar a los estudiantes ante posibles emergencias.

La localización del centro es un aspecto fundamental a considerar, ya que afecta a la accesibilidad de los estudiantes y su entorno. El colegio Creamos estará situado en una zona residencial de la ciudad de Madrid, que ofrece un ambiente tranquilo y seguro, ideal para la educación. Además, esta zona cuenta con buenas comunicaciones en transporte público, lo que facilitará el acceso de los estudiantes al centro.

4.1.3. Organización general

La organización general del Colegio Creamos se basará en un enfoque pedagógico innovador, centrado en el desarrollo integral de los estudiantes y en la personalización del aprendizaje. Para ello, se han diseñado planes de estudio adaptados a las necesidades y características de cada etapa educativa, desde la educación infantil hasta la educación secundaria.

El Colegio Creamos contará con un equipo de profesionales altamente que trabajarán en estrecha colaboración para ofrecer una educación de calidad y personalizada a cada estudiante. Además, se promoverá la participación activa de las familias en el proceso educativo, mediante la organización de reuniones y actividades conjuntas.

La estructura organizativa del Colegio Creamos se compone de diversos órganos que desempeñan roles clave en su funcionamiento. En primer lugar, se encuentran los órganos de

gobierno, encabezados por el director, el jefe de estudios y el secretario, quienes tienen la responsabilidad de liderar y coordinar las actividades del centro. A su vez, se establecen los órganos de participación, como el consejo escolar, el claustro de profesores y la asociación de madres y padres (AMPA), que fomentan la colaboración y la participación activa de la comunidad educativa en la toma de decisiones.

Además, se establecen los órganos de coordinación, tales como los equipos de ciclo, los tutores, los departamentos, la Comisión de coordinación pedagógica y el Equipo de Orientación. Estos equipos trabajan en conjunto para garantizar la coherencia y la coordinación de las acciones educativas, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes.

En cuanto a los documentos de planificación del centro, se distinguen dos grupos: aquellos enfocados a largo plazo y los orientados a corto plazo. En el primer grupo se encuentran el Proyecto Educativo de Centro (PEC), el proyecto curricular de centro educativo (PPC) y el reglamento de régimen interior (RRI), que establecen los principios, objetivos y normas que guían la labor educativa del colegio. En el segundo grupo se incluyen la programación anual (PGA) y la memoria anual, que detallan las acciones y los resultados obtenidos durante el año escolar.

Es fundamental tener en cuenta el número de alumnos que formarán parte del centro para determinar el personal necesario para las tareas diarias. En la etapa de Infantil, se contará con seis tutores especializados en la enseñanza bilingüe de esta etapa, así como un profesor de apoyo. En la etapa de Primaria, el colegio contará con doce tutores, uno por cada aula, con la formación específica en Habilitación Lingüística de Madrid para impartir asignaturas bilingües. Además, se asignarán dos especialistas en música, dos en lengua extranjera (inglés), dos en Educación Física y dos profesores de apoyo.

Además del personal docente, el colegio contará con un orientador, dos profesionales especializados en pedagogía terapéutica (PT) y otro en audición y lenguaje (AL), así como un enfermero con formación en enfermería (DUE). También se ofrecerán servicios de comedor y horario ampliado tanto en la mañana como en la tarde, así como una amplia variedad de actividades extraescolares para complementar la formación de los estudiantes.

En cuanto a la gestión económica, se establecerá un sistema de tarifas ajustado a las necesidades de las familias, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Se ofrecerán también becas y ayudas para aquellos estudiantes que lo necesiten.

Por último, el Colegio Creamos fomentará la participación activa de las familias en el proceso educativo de sus hijos, estableciendo canales de comunicación fluidos y ofreciendo servicios como tutorías personalizadas y reuniones periódicas con el equipo docente. De esta manera, se conseguirá una educación integral y de calidad, que permitirá a los estudiantes desarrollar todo su potencial y convertirse en ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad.

4.2. Aspectos pedagógicos e identitarios

El Colegio Creamos es una institución educativa que se enfoca en proporcionar una educación de calidad a sus estudiantes, enriqueciendo su formación académica con valores y principios que les permitan desenvolverse en la sociedad de manera integral. En este sentido, es importante destacar algunos de los aspectos pedagógicos e identitarios que hacen de este colegio una institución única y diferenciada.

4.2.1. Metodologías y procesos de enseñanza-aprendizaje

El centro se caracteriza por su enfoque en la pedagogía activa, donde el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje y el docente actúa como un facilitador. Se utilizan diversas metodologías y estrategias de enseñanza, como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo en equipo, la gamificación y el uso de tecnologías educativas, que permiten a los estudiantes desarrollar habilidades y competencias necesarias para su futuro.

Además, el colegio cuenta con un programa de tutorías personalizadas, donde se establece un seguimiento individualizado de cada estudiante, identificando sus fortalezas y debilidades para ofrecerles una atención adecuada y adaptada a sus necesidades.

4.2.2. Iniciativas y proyectos de innovación

El Colegio Creamos es un espacio que promueve la creatividad y la innovación. Contará con diversos proyectos y actividades que fomentan el desarrollo de habilidades en los estudiantes, como el programa de emprendimiento, donde los estudiantes aprenden a diseñar y crear su propia empresa, el programa de ciencia y tecnología, que busca fomentar el interés por la ciencia y la tecnología, y el programa de arte y cultura, donde se promueve la apreciación y el desarrollo de las artes y la cultura.

Además, el colegio contará con una amplia oferta de talleres y actividades extracurriculares, que complementarán la formación académica y permitirán a los estudiantes desarrollar habilidades en áreas como el deporte, la música, la danza, la fotografía, entre otras.

4.2.3. Inclusión y atención a la diversidad

El Colegio Creamos tiene un compromiso con la inclusión y la atención a la diversidad. Se promoverá la integración de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales, a través de la adaptación de los procesos de enseñanza y la implementación de recursos y tecnologías que faciliten su aprendizaje.

El Colegio Creamos ha previsto la inclusión de varios docentes de apoyo y profesionales especializados para atender a los estudiantes con necesidades especiales. En la medida de lo posible, se buscará que estos alumnos compartan el aula a tiempo completo con sus compañeros, promoviendo la normalización, el respeto hacia los demás, la aceptación de las diferencias y la prevención de la discriminación desde una edad temprana. No obstante, el personal de apoyo utilizará la sala multiusos cuando les sea oportuno para atender a su alumnado.

Además, se han previsto las adaptaciones necesarias en las instalaciones del centro para garantizar que tanto los alumnos, las familias como los docentes con necesidades especiales puedan acceder y participar plenamente en el entorno educativo. La eliminación de barreras arquitectónicas es fundamental para crear un entorno seguro e inclusivo.

El personal del centro desempeñará un papel clave en la adecuada adaptación de todos los alumnos y en su pleno desarrollo, educándolos en el respeto y la igualdad. Se elaborará un Plan de Atención a la Diversidad (PAD) que tomará en cuenta las características específicas del centro y su alumnado.

El colegio contará también con un programa de atención a la diversidad cultural, donde se promueve la valoración y el respeto por la diversidad cultural presente en la comunidad educativa. Se fomenta la integración de estudiantes de diferentes orígenes, y se organizan actividades y proyectos que permiten conocer y valorar la diversidad cultural presente en el colegio.

4.2.4. Convivencia

La convivencia es un aspecto fundamental en la formación de los estudiantes, y en el Colegio Creamos se considerará como un elemento clave para el desarrollo integral de los alumnos. Por ello, se implementará un plan de convivencia que promueve el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la responsabilidad en todas las interacciones que se dan en el centro educativo.

En el Colegio Creamos se fomentará la convivencia positiva a través de diversas iniciativas y actividades, tales como la formación de comités de convivencia, la organización de talleres para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, la realización de actividades deportivas y culturales, y la promoción de espacios de diálogo y resolución de conflictos.

Además, se establecerán protocolos claros para la atención de situaciones conflictivas, garantizando la seguridad de todos los estudiantes y fomentando el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. El objetivo es que los estudiantes aprendan a convivir en un entorno seguro y respetuoso, desarrollando habilidades para la resolución de conflictos y la toma de decisiones que les permitan enfrentar de manera adecuada las situaciones que se presenten en su vida diaria.

4.2.5. Aspectos identitarios

El Colegio Creamos se caracterizará por promover una formación integral de sus estudiantes, en la que se valoran y respetan las diferencias culturales, sociales y personales de cada uno de ellos. En este sentido, se busca fomentar una educación que promueva la identidad de los

estudiantes y su sentido de pertenencia al colegio. El centro valorará la diversidad cultural y social de los estudiantes y trabaja para crear un ambiente inclusivo y respetuoso. Se busca que los alumnos aprendan a convivir con personas que tienen diferentes orígenes y culturas, fomentando así la tolerancia y el respeto a la diversidad.

Se trabajará la inclusividad y la atención a la diversidad desde una mirada de educación orientada y específica para las distintas necesidades que se presenten, con un profesorado cualificado y concienciado de la importancia de la educación inclusiva.

Para ello, se implementarán diversas iniciativas que buscan la participación activa de los estudiantes en la construcción de su identidad.

Se destacará en el Colegio Creamos la colaboración con las familias de los alumnos. Esta colaboración se basa en la comunicación constante entre el profesorado y las familias para que estén informadas del progreso académico de sus hijos y también para trabajar juntos en la educación integral de los estudiantes.

El centro fomentará la colaboración entre centros educativos y con la comunidad, estableciendo redes y proyectos conjuntos con otros centros y con otros agentes sociales. Se implicará a las familias en el proceso educativo y se fomentará la participación activa de los alumnos en la vida del centro y en la toma de decisiones.

El bilingüismo es otra de las características fundamentales del Colegio Creamos. Desde una edad temprana, se trabajará en la adquisición de un segundo idioma, el inglés, mediante un enfoque comunicativo que permite a los estudiantes desarrollar habilidades lingüísticas de forma natural y progresiva. De esta manera, se busca preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más globalizado y multicultural.

El colegio ofrecerá una educación bilingüe de calidad, en la que se integrarán los contenidos curriculares en la lengua extranjera. Para ello, se contará con un equipo docente altamente cualificado y se fomentará la formación continua del profesorado en el ámbito del bilingüismo.

El trabajo en equipo del profesorado es otro de los aspectos identitarios del Colegio Creamos. El centro fomentará la colaboración entre los docentes, lo que permite un enriquecimiento mutuo y la posibilidad de implementar nuevas metodologías y estrategias de enseñanza. Asimismo, se promueve la formación continua del profesorado para estar a la vanguardia en las últimas tendencias educativas.

4.3. Áreas de actuación preferente

El Colegio Creamos se enfocará en varias áreas de actuación preferente para poder tener éxito y atraer a la población del barrio de Vicálvaro. Para establecer estas áreas de actuación preferente, es necesario realizar un análisis DAFO, que permita conocer las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del centro, teniendo en cuenta sus características y emplazamiento.

Figura 1. Tabla del DAFO

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se detallará el contenido de la tabla:

En cuanto a las Fortalezas, el Colegio Creamos contará con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos con la educación de sus estudiantes. Además, el centro se destacará por la integración de todo tipo de alumnado, su enfoque bilingüe y su compromiso con la integración educativa. Estas características serán una gran oportunidad para atraer a las familias del barrio al colegio.

Por otro lado, el Colegio Creamos también deberá tener en cuenta sus posibles Debilidades o carencias, como pueda darse en un momento determinado la falta de recursos materiales y económicos y la posible competencia de otros centros educativos en el área. Estas debilidades podrían limitar el crecimiento del colegio y la capacidad de ofrecer una educación de calidad.

En cuanto a las Amenazas, el Colegio Creamos deberá tener en cuenta la posible disminución en el número de estudiantes debido a la disminución de la natalidad, el aumento de la competencia de otros centros educativos en el área con proyectos similares y las limitaciones presupuestarias que puedan surgir. Sin embargo, el centro también tendrá la oportunidad de proponer una oferta educativa única en el barrio y fortalecer su posición en el mercado.

Teniendo en cuenta estos factores, el Colegio Creamos deberá centrarse en las siguientes áreas de actuación preferente:

- Apostar por la oferta bilingüe: El Colegio Creamos puede ofrecer como único su enfoque bilingüe y proponer programas específicos de inglés para mejorar la calidad de la educación y atraer a las familias que buscan una educación bilingüe.
- Fortalecer la colaboración con las familias: El Colegio Creamos puede destacar por la activa colaboración con las familias que propone y establecer programas específicos que permitan a los padres participar activamente en el proceso educativo de sus hijos.
- Aumentar la inclusión y atención a la diversidad: El Colegio Creamos manifestará su compromiso con la inclusión y atención a la diversidad, ofreciendo programas específicos para estudiantes con necesidades especiales y fomentando el respeto y la tolerancia entre todos los estudiantes.

En conclusión, el Colegio Creamos podrá enfocarse en estas áreas de actuación preferente para tener éxito y hacer un efecto llamada entre la población del barrio de Vicálvaro. Con un enfoque en la oferta bilingüe, la colaboración con las familias y la inclusión y atención a la diversidad conseguiremos la creación de una imagen positiva del centro.

5. Organización y recursos

5.1. Estilo de liderazgo

En el Colegio Creamos, se defiende la adopción de un estilo de liderazgo transformacional para promover un entorno educativo inspirador y de crecimiento constante. Diversos autores contemporáneos respaldan este enfoque y han investigado sobre los beneficios de este tipo de liderazgo en el ámbito educativo.

Según Avolio y Yammarino (2013), el liderazgo transformacional se centra en la capacidad del líder para inspirar y motivar a los miembros de la organización a alcanzar niveles más altos de desempeño y desarrollo personal. Este enfoque se basa en la idea de que los líderes deben ser modelos a seguir, fomentando la confianza, el respeto y la colaboración. Al establecer una visión compartida y desafiar continuamente el statu quo, los líderes transformacionales pueden influir en los valores, las actitudes y los comportamientos de los miembros de la comunidad escolar.

En la misma línea, Bass y Riggio (2006) argumentan que el liderazgo transformacional se centra en la conexión emocional entre el líder y sus seguidores. Este enfoque inspirador y carismático fomenta el compromiso y la motivación intrínseca, lo que a su vez tiene un impacto positivo en el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes.

Otro autor relevante en este tema es Leithwood (2004), quien destaca que el liderazgo transformacional tiene un impacto significativo en la mejora escolar y el desarrollo profesional de los docentes. Al empoderar a los docentes y brindarles oportunidades de crecimiento y desarrollo, los líderes transformacionales promueven un ambiente de aprendizaje enriquecedor y un compromiso más sólido por parte del personal docente.

En conclusión, el Colegio Creamos se beneficia del liderazgo transformacional. Al establecer una visión compartida, fomentar la colaboración y proporcionar apoyo emocional y académico, los líderes transformacionales pueden crear un entorno propicio para el crecimiento y el éxito académico de los estudiantes, así como para el desarrollo profesional de los docentes.

5.2. Atención específica a la organización y los recursos

Para alcanzar los objetivos propuestos en las tres áreas mencionadas, resulta fundamental contar con los recursos materiales y humanos adecuados. Dado que el Colegio Creamos es un centro de nueva creación, aún no se dispone del personal necesario para llevar a cabo las tareas requeridas.

5.2.1. Área de actuación preferente 1

Objetivo específico 1: Fomentar el desarrollo integral del alumnado atendiendo a su diversidad.

5.2.1.1. Cronograma de los planes de actuación previstos

Tabla 1. Cronograma del área de actuación preferente 1

Mes	Actividad
Septiembre	- Inicio del plan de atención a la diversidad - Evaluación inicial de necesidades de los alumnos - Inicio de tutorías individualizadas
Octubre	- Talleres de orientación académica y profesional - Implementación del plan de convivencia escolar
Noviembre	- Desarrollo de actividades de enriquecimiento curricular
Diciembre	- Reuniones con familias para seguimiento individualizado de los alumnos
Enero	- Continuación de las tutorías individualizadas - Reforzamiento del plan de convivencia escolar
Febrero	- Organización de salidas educativas - Seguimiento y evaluación del plan de atención a la diversidad
Marzo	- Talleres de orientación académica y profesional - Continuación de las actividades de enriquecimiento
Abril	- Reuniones con familias para revisión y ajustes de los planes de actuación
Mayo	- Evaluación final y seguimiento del progreso - Preparación de informes y recomendaciones
Junio	- Clausura de actividades y cierre del curso - Entrega de informes finales a las familias

Fuente: Elaboración propia.

Los planes de actuación del cronograma son estrategias y acciones diseñadas para fomentar el desarrollo integral del alumnado atendiendo a su diversidad durante el curso desde septiembre hasta junio. A continuación, se explica brevemente cada uno de ellos:

- Plan de atención a la diversidad: Se centra en identificar las necesidades individuales de los estudiantes y proporcionarles apoyo personalizado. Esto implica adaptar el currículo, ofrecer apoyo lingüístico y garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidad.
- Plan de tutorías individualizadas: Establece un programa de seguimiento y apoyo personalizado a cada estudiante.
- Plan de orientación académica y profesional: A través de charlas, talleres y asesoramiento personalizado, se exploran opciones educativas y se brinda apoyo en la elección de carreras.
- Plan de convivencia escolar: Promueve un ambiente escolar inclusivo y respetuoso, fomentando la convivencia pacífica y la resolución constructiva de conflictos.
- Plan de enriquecimiento curricular: Diseña actividades y proyectos extracurriculares que enriquecen el currículo y promueven el desarrollo de habilidades y talentos individuales.
- Plan de colaboración con familias: Establece una estrecha colaboración con las familias para fortalecer la relación escuela-familia. Se realizan reuniones periódicas, se comparte información relevante y se fomenta la participación de los padres en actividades escolares.

Estos planes de actuación se implementarán a lo largo del curso, siguiendo el cronograma propuesto, con el objetivo de brindar una educación inclusiva y de calidad que atienda a las necesidades individuales de los estudiantes, promoviendo su desarrollo integral y garantizando un ambiente favorable para su aprendizaje y bienestar.

5.2.1.2. Recursos necesarios

Tabla 2. Recursos necesarios del área de actuación preferente 1

HUMANOS

- Equipo docente	Profesores y educadores capacitados para atender a la diversidad del alumnado y adaptar las metodologías de enseñanza.
- Equipo de apoyo	Orientadores y pedagogos terapéuticos que brindan apoyo emocional, académico y psicopedagógico a los estudiantes.
	Encargado de la gestión administrativa y coordinación de actividades escolares.
- Personal de servicios	Personal de limpieza y mantenimiento que asegura un entorno limpio y seguro para el alumnado.
- Personal de cocina	Responsables de preparar y ofrecer comidas saludables en el comedor escolar.
- Personal de dirección	Directores y coordinadores que lideran y organizan el colegio para asegurar una educación de calidad.

MATERIALES

- Aulas equipadas	Mobiliario adecuado, pizarras, proyectores y otros recursos tecnológicos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Material didáctico	Libros de texto, material manipulativo, recursos audiovisuales y otros materiales educativos para apoyar la enseñanza.
- Biblioteca	Una variedad de libros, revistas y recursos digitales para fomentar la lectura y el acceso a la información.
- Aulas específicas	Espacios equipados con materiales y herramientas necesarias para realizar actividades adaptadas para el alumnado con necesidades especiales.
- Áreas deportivas	Material adaptado para facilitar el desarrollo motor de alumnos con necesidades motrices especiales.
- Espacios de recreación	Patio con zonas de juego que promueven la interacción social y el desarrollo motor de los alumnos.

ECONÓMICOS

- Presupuesto asignado por la institución educativa	Fondos destinados a la contratación de personal, adquisición de materiales y mantenimiento del centro.
- Subvenciones y ayudas gubernamentales	Apoyo económico proporcionado por el gobierno para la mejora de la calidad educativa y la atención a la diversidad.
- Cuotas de matrícula	Pagos realizados por los padres de los alumnos para cubrir los gastos operativos del colegio.
- Colaboraciones y donaciones	Contribuciones voluntarias de la comunidad educativa, empresas o entidades externas que pueden destinarse a necesidades adicionales del centro.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2. Área de actuación preferente 2

Objetivo específico 2: generar la colaboración y la comunicación entre el centro educativo, las familias y la comunidad educativa.

5.2.2.1. Cronograma de los planes de actuación previstos

Tabla 3. Cronograma del área de actuación preferente 2

Mes	Actividad
Septiembre	Reuniones iniciales con las familias
Octubre	Talleres formativos para familias
Noviembre	Jornada de puertas abiertas
Diciembre	Comunicación constante a través de plataformas
Enero	Tutorías individuales con las familias
Febrero	Participación en actividades escolares
Marzo	Talleres formativos para familias
Abril	Colaboración con la comunidad educativa
Mayo	Reuniones de seguimiento con las familias
Junio	Cierre del curso y evaluación de la colaboración

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se detallan los planes de actuación para generar la colaboración y la comunicación entre el centro educativo, las familias y la comunidad educativa:

-Reuniones iniciales con las familias: Se realizarán al comienzo del curso para establecer un primer contacto, presentar al equipo educativo, informar sobre las normas y procedimientos del centro, y establecer las expectativas de colaboración y participación de las familias.

-Programa de tutorías y seguimiento individualizado: Se establecerán tutorías periódicas con las familias para informar sobre el progreso de los estudiantes.

-Actividades de puertas abiertas: Se organizarán jornadas de puertas abiertas en las que las familias podrán visitar el centro e interactuar con el personal docente.

-Comunicación constante: Se establecerán canales de comunicación efectivos y accesibles

-Talleres y charlas formativas: Se ofrecerán talleres y charlas dirigidos a las familias para brindarles herramientas y recursos que les permitan apoyar el proceso educativo en el hogar.

Participación en actividades escolares: Se fomentará la participación activa de las familias en actividades escolares.

-Colaboración con la comunidad educativa: Se establecerán alianzas y colaboraciones con entidades y organizaciones del entorno.

5.2.2.2. Recursos necesarios

Tabla 4. Recursos necesarios del área de actuación preferente 2

HUMANOS

- Equipo directivo	Responsables de establecer estrategias, coordinar acciones y promover una cultura de participación activa entre el personal docente, las familias y la comunidad educativa.
- Profesores y docentes	Actores clave en el proceso educativo, estableciendo una relación cercana con las familias, compartiendo información sobre el progreso académico y fomentando la participación de las familias en el aprendizaje de sus hijos.
- Personal administrativo	Punto de contacto inicial con las familias y la comunidad educativa, brindando información relevante y gestionando trámites para generar un ambiente acogedor y propicio para la colaboración.
- Orientador escolar	Brinda apoyo emocional, académico y vocacional a los estudiantes y sus familias, ofreciendo asesoramiento, charlas informativas y estableciendo canales de comunicación abiertos.

MATERIALES

- Plataformas digitales y aplicaciones móviles	Para la comunicación y el intercambio de información con las familias.
- Equipos informáticos y acceso a Internet	Facilitan la acción tutorial en su parte digital.
- Material audiovisual y multimedia	Utilizados en presentaciones y charlas en reuniones y eventos con las familias.
- Espacios físicos para reuniones	Auditorio y propuestas de talleres y actividades conjuntas.
- Material didáctico y recursos educativos	Compartidos con las familias.

ECONÓMICOS

- Presupuesto	Destinado a programas y actividades de colaboración y comunicación.
- Fondos para eventos	Organización de jornadas de puertas abiertas.
- Recursos para profesionales externos	Contratación de expertos en áreas específicas.
- Financiamiento	Adquisición de herramientas tecnológicas y recursos materiales para la comunicación efectiva.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.3. Área de actuación preferente 3

Objetivo específico 3: instaurar el bilingüismo como parte de la característica intercultural del centro.

5.2.3.1. Cronograma de los planes de actuación previstos

Tabla 5. Cronograma del área de actuación preferente 3

Mes	Actividad
Septiembre	Inicio del programa de formación del personal docente
Octubre	Organización de reuniones informativas con las familias
Noviembre	Implementación del programa de inmersión lingüística
Diciembre	Evaluación formativa de competencia lingüística
Enero	Colaboración con instituciones para intercambios
Febrero	Segunda sesión de formación del personal docente
Marzo	Observaciones en el aula para evaluación
Abril	Realización de intercambios culturales y lingüísticos
Mayo	Evaluación final de competencia lingüística
Junio	Cierre del programa y reunión de seguimiento

Fuente: Elaboración propia.

Este cronograma ilustra las diferentes actividades y acciones que se llevarán a cabo durante el curso escolar para instaurar el bilingüismo como parte de la característica intercultural del centro:

- Plan de formación del personal docente: Se llevará a cabo un programa de formación en metodologías y recursos para la enseñanza bilingüe.
- Programa de inmersión lingüística: Se implementará un programa de inmersión lingüística para los estudiantes, que incluirá actividades y proyectos en inglés.
- Colaboración con familias: Se fomentará la participación activa de las familias en el proceso de enseñanza bilingüe.
- Intercambios culturales y lingüísticos: Se establecerán colaboraciones con instituciones educativas y comunidades internacionales para llevar a cabo intercambios culturales y lingüísticos.

-Evaluación y seguimiento: Se realizarán evaluaciones periódicas para medir el progreso de los estudiantes en su desarrollo bilingüe. Esto incluirá pruebas de competencia lingüística, evaluaciones formativas y observaciones en el aula. Además, se establecerán mecanismos de seguimiento para identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias de enseñanza.

5.2.3.2. Recursos necesarios

Tabla 6. Recursos necesarios del área de actuación preferente 3

HUMANOS

- Personal docente bilingüe	Contratación de profesores competentes y fluidos en el idioma extranjero, capaces de impartir asignaturas en dicho idioma y promover el bilingüismo.
- Coordinador de profesorado bilingüismo	Supervisión de la implementación del programa bilingüe, coordinación de la formación del de profesorado y aseguramiento de la calidad de las actividades y proyectos relacionados con el bilingüismo.
- Equipo directivo	Participación activa en la planificación y seguimiento de acciones relacionadas con el bilingüismo, brindando apoyo y recursos necesarios.

MATERIALES

- Material didáctico bilingüe	Adquisición de libros de texto, materiales educativos y recursos digitales en el idioma extranjero para facilitar el aprendizaje de los contenidos curriculares y promover el desarrollo del bilingüismo.
- Tecnología educativa	Utilización de dispositivos tecnológicos como ordenadores, pizarras digitales y software educativo para apoyar la enseñanza y práctica del idioma extranjero.
- Biblioteca bilingüe	Dotación de la biblioteca escolar con una amplia selección de libros y recursos en el idioma extranjero, fomentando la lectura y el acceso a materiales en dicho idioma.

ECONÓMICOS

- Presupuesto asignado	Destinado a la adquisición de material didáctico bilingüe, tecnología educativa y organización de actividades relacionadas con el bilingüismo.
- Subvenciones y programas externos	Búsqueda de subvenciones y programas gubernamentales o de la Comunidad de Madrid que y promuevan el bilingüismo, aportando recursos económicos adicionales para la implementación de actividades y proyectos relacionados.
- Colaboración con empresas y entidades	Exploración de alianzas con empresas u organizaciones interesadas en apoyar el desarrollo del bilingüismo, aportando recursos económicos mediante donaciones o patrocinios.

Fuente: Elaboración propia.

6. Evaluación y seguimiento

A continuación, estableceremos un seguimiento de todas las áreas de actuación preferente.

6.1. Área de actuación preferente 1

En este punto nos referiremos al objetivo específico 1, que hace referencia a “fomentar el desarrollo integral del alumnado atendiendo a su diversidad”.

Tabla 7. Procedimientos, criterios de evaluación e indicadores de logro del área 1

<u>PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO</u>	
Observación directa	Realización de observaciones regulares en el aula para evaluar el comportamiento, participación y progreso de los estudiantes con diversidad. Se consideran aspectos como atención, interacción, realización de tareas y estrategias de aprendizaje.
Evaluaciones periódicas	Realización de evaluaciones periódicas para medir el rendimiento académico de los estudiantes. Se evalúan áreas curriculares relevantes siguiendo criterios y estándares establecidos.
Registro de logros y dificultades	Mantenimiento de un registro individualizado de logros, dificultades y obstáculos encontrados en el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Permite un seguimiento personalizado y diseño de estrategias de apoyo adecuadas.
<u>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</u>	
- Rendimiento académico	Evaluación del progreso de los estudiantes en relación con los contenidos y objetivos del currículo, considerando calificaciones obtenidas en exámenes, trabajos y actividades evaluadas.
- Participación e implicación	Valoración de la participación activa de los estudiantes en actividades curriculares y extracurriculares, considerando su compromiso, colaboración y aportaciones significativas.
- Adaptación e integración	Evaluación de la adaptación e integración de los estudiantes con diversidad en el entorno educativo, considerando su relación con el entorno escolar.
<u>INDICADORES DE LOGRO</u>	
- Mejora en calificaciones y resultados académicos	Observación de mejoras en calificaciones y resultados académicos en relación con los criterios establecidos.
- Aumento en participación e implicación	Identificación de un mayor grado de participación e implicación en actividades curriculares y extracurriculares.
- Observación de avances en adaptación e integración	Detección de avances en la adaptación e integración de los estudiantes con diversidad en el entorno educativo.

Fuente: Elaboración propia.

6.2. Área de actuación preferente 2

Esta área se relaciona con el objetivo específico 2: “generar la colaboración y la comunicación entre el centro educativo y las familias que lo integran y la comunidad educativa”.

Tabla 8. Procedimientos, criterios de evaluación e indicadores de logro del área 2

<u>PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO</u>	
Encuestas de satisfacción	Realización de encuestas periódicas a las familias y la comunidad educativa para evaluar su nivel de satisfacción con los servicios y la comunicación del centro educativo. Se recopilan opiniones, sugerencias y feedback.
Reuniones y encuentros	Organización de reuniones regulares con las familias y la comunidad educativa para compartir información, discutir temas importantes y fortalecer la colaboración. Fomento del diálogo y la participación activa.
Registro de actividades colaborativas	Mantenimiento de un registro de las actividades colaborativas realizadas entre el centro educativo, las familias y la comunidad educativa. Registro de acciones, resultados y beneficios.
<u>CRITERIOS EVALUACIÓN</u>	
- Participación activa	Evaluación del nivel de participación activa de las familias y la comunidad educativa en las actividades propuestas por el centro. Consideración de asistencia, involucramiento y contribución en decisiones.
- Comunicación efectiva	Valoración de la calidad y efectividad de la comunicación entre el centro educativo, las familias y la comunidad educativa. Evaluación de claridad, disposición para escuchar y retroalimentación recibida.
- Colaboración y trabajo en equipo	Evaluación del grado de colaboración y trabajo en equipo entre el centro educativo, las familias y la comunidad educativa. Consideración de participación conjunta, sinergias y construcción de comunidad.
<u>INDICADORES DE LOGRO</u>	
- Nivel de satisfacción	Medición del nivel de satisfacción de las familias y la comunidad educativa en relación con la colaboración y la comunicación del centro.
- Incremento en participación y asistencia	Observación de un incremento en la participación y asistencia a reuniones y actividades colaborativas.
- Registro documentado de actividades	Existencia de un registro documentado de las acciones y actividades colaborativas realizadas.

Fuente: Elaboración propia.

6.3. Área de actuación preferente 3

Abordaremos el seguimiento y la evaluación del área de actuación preferente 3, relacionada con el objetivo específico 3: “instaurar el bilingüismo como parte de la característica intercultural del centro”.

Tabla 9. Procedimientos, criterios de evaluación e indicadores de logro del área 3

<u>PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO</u>	
Evaluación del programa bilingüe	Realización de evaluaciones periódicas del programa bilingüe. Análisis de la calidad de la enseñanza bilingüe, competencia lingüística de los estudiantes y el impacto del programa en su desarrollo académico y cultural.
Observación de clases	Observación de clases bilingües por parte de supervisores y especialistas en el aprendizaje de idiomas. Evaluación de la metodología utilizada, el uso efectivo de los recursos bilingües y la interacción en el aula.
Exámenes y pruebas de idiomas	Aplicación de exámenes y pruebas de idiomas a los estudiantes para evaluar su nivel de competencia lingüística en el segundo idioma.
<u>CRITERIOS DE EVALUACIÓN</u>	
- Competencia lingüística	Evaluación del nivel de competencia lingüística de los estudiantes en el segundo idioma. Consideración de su capacidad para comunicarse efectivamente.
- Calidad del programa bilingüe	Evaluación de la calidad y coherencia del programa bilingüe. Análisis de los materiales didácticos utilizados, formación del profesorado, y planificación y desarrollo de las actividades bilingües.
- Participación de los estudiantes	Valoración de la participación activa de los estudiantes en las clases bilingües y en actividades relacionadas con el bilingüismo.
<u>INDICADORES DE LOGRO</u>	
- Mejora en el nivel de competencia lingüística	Observación de una mejora en el nivel de competencia lingüística de los estudiantes en el segundo idioma.
- Evaluaciones positivas del programa bilingüe	Obtención de evaluaciones positivas del programa bilingüe por parte de los estudiantes, el profesorado y las familias.
- Resultados satisfactorios en exámenes y pruebas	Alcanzar resultados satisfactorios en exámenes y pruebas de idiomas.

Fuente: Elaboración propia.

En estas tablas se muestra la planificación que se seguirá para determinar todos los procedimientos de evaluación correspondientes a cada área de actuación preferente, con el fin de garantizar un continuo seguimiento de todos los planes de actuación propuestos.

7. Conclusiones

El presente trabajo ha abordado el desarrollo de un proyecto integral de Dirección para el Colegio Creamos.

A lo largo del documento se ha desarrollado un plan para garantizar el éxito del centro, partiendo de unos objetivos que hemos tomado como esqueleto del colegio. Se han establecido unas bases para alcanzar su cumplimiento remitiéndonos a la legislación vigente que opera en el territorio nacional y en la Comunidad de Madrid.

Para esto, se ha consultado bibliografía normativa y específica que nos ha permitido configurar este plan sobre el que se sustentará el Colegio Creamos.

El centro se presenta como un centro de nueva creación comprometido con la atención a la diversidad, la colaboración con las familias y la promoción del bilingüismo como parte de su característica intercultural. Para alcanzar estos objetivos, se han propuesto planes de actuación que involucran a los recursos humanos, materiales y económicos disponibles.

En cuanto al objetivo de fomentar el desarrollo integral del alumnado atendiendo a su diversidad, se ha propuesto implementar programas de apoyo educativo y le otorga importancia a la futura formación del profesorado en atención a la diversidad. Además, se sugiere un sistema de evaluación y seguimiento que permita medir los avances y ajustar las acciones necesarias.

En relación al objetivo de generar la colaboración y comunicación entre el centro educativo, las familias y la comunidad educativa, se promoverán espacios de participación y diálogo, se establecerán canales de comunicación efectivos y se fomentará la implicación de las familias en la vida escolar.

Por último, para instaurar el bilingüismo como parte de la característica intercultural del centro, se propone implementar metodologías activas en las aulas, así como promover los programas de enseñanza de idiomas, la inmersión lingüística y el intercambio cultural.

Es importante destacar que este plan de actuación se fundamenta en el análisis DAFO, el cual ha proporcionado una visión clara de las posibles fortalezas y debilidades que podemos prever en el centro, así como las oportunidades y amenazas del entorno. La evaluación y seguimiento constante de las acciones implementadas permitirá medir su efectividad y realizar ajustes necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

En definitiva, el Colegio Creamos se presenta como un centro comprometido con la excelencia educativa, la inclusión y la interculturalidad. Mediante la implementación de los planes de actuación y el seguimiento riguroso, se espera brindar una educación de calidad que forme a los estudiantes como ciudadanos competentes, abiertos al mundo y preparados para los desafíos del futuro.

8. Referencias bibliográficas

8.1. Normativa

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 106, de 4 de mayo de 2006.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2006-7899>

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 340, de 30 de diciembre de 2020.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17264>

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 52, de 4 de marzo de 2014.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2014-2222>

Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 183, de 30 de julio de 2016.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2016-7877>

Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 62, de 12 de marzo de 2010.

<https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4132>

Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 175, de 25 de julio de 2014.

<https://lc.cx/zKKGbK>

Decreto 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 180, de 28 de julio de 2022.

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=12774

Decreto 79/2014, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la educación infantil. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 168, de 16 de julio de 2014.

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/31/BOCM-20140731-1.PDF

Decreto 36/2022, de 8 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 16 de 9 de junio de 2019.

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/09/BOCM-20220609-2.PDF

ORDEN 547/2019, de 24 de febrero, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se regulan los criterios para la organización y funcionamiento de la orientación en Educación Primaria en centros privados concertados de la Comunidad de Madrid, así como las líneas generales para su financiación. *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid*, núm. 50, de 28 de febrero de 2019.

<https://lc.cx/8eYGex>

8.2. Especializada

Armstrong, A. C., & Spandagou, I. (2009). *Inclusive Education: International Policy & Practice: International Policy & Practice*. SAGE.

<https://sk.sagepub.com/books/inclusive-education>

Avolio, B. J., & Yammarino, F. J. (Eds.). (2013). *Transformational and charismatic leadership: The road ahead*. Emerald Group Publishing.

<https://n9.cl/8v74f6>

Baker, C. (2016). *Foundations of bilingual education and bilingualism*. Multilingual Matters.

<https://acortar.link/TgcMPG>

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd ed.). Psychology Press.

<https://lc.cx/h-TM-S>

Becerra Lubies, R. (2013). Ofelia García: Bilingual Education in the 21st Century: A Global Perspective. *Onomázein*, (27), 298–302.

<https://doi.org/10.7764/onomazein.27.20>

Bialystok, E. (2007). Cognitive effects of bilingualism: How linguistic experience leads to cognitive change. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 10(3), 210-

223. <https://doi.org/10.2167/beb441.0>

Bialystok, E. (2017). The bilingual adaptation: How minds accommodate experience.

Psychological Bulletin, 143(3), 233-262.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5324728/>

Brisk, M. E. (2006). *Bilingual education: From compensatory to quality schooling*.

Routledge.

<https://n9.cl/lru5g>

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2007). The bioecological model of human development. *Handbook of child psychology, 1*.

https://lc.cx/J_xeCN

Brown, P. C., Roediger, H. L., & McDaniel, M. A. (2014). *Make it stick: The science of successful learning*. The Belknap Press of Harvard University Press.

<https://doi.org/10.1080/00220671.2015.1053373>

Cenoz, J., Gorter, D., & May, S. (Eds.). (2017). *Language awareness and multilingualism*.

Springer.

<https://n9.cl/vn9t2>

Coll, C., & Monereo, C. (2008). Psicología de la educación y práctica educativa. Aprendizaje y enseñanza en contextos educativos reales. *Revista Electrónica Sinéctica (25)*.

<https://www.redalyc.org/pdf/998/99815899016.pdf>

Cook, V., & Bassetti, B. (Eds.). (2011). *Language and bilingual cognition*. Psychology Press.

<https://n9.cl/dlwyz>

Cummins, J. (2008). BICS and CALP: Empirical and theoretical status of the distinction. *Encyclopedia of language and education, 2(2)*, 71-83.

<https://lc.cx/NeFb1Q>

De Houwer, A. (2015). Harmonious bilingual development: Young families' well-being in language contact situations. *International Journal of Bilingualism, 19(2)*, 169-184.

<https://doi.org/10.1177/1367006913489202>

Derman-Sparks, L., & Edwards, J. (2010). *Anti-Bias Education for Young Children and Ourselves*. National Association for the Education of Young Children.

<https://lc.cx/iKF3zF>

Desforges, C., & Abouchar, A. (2003). *The impact of parental involvement, parental support and family education on pupil achievement and adjustment: A literature review*. Department for Education and Skills.

<https://lc.cx/00hNO0>

Dewaele, J. M. (2020). *The emotional rollercoaster ride of foreign language learners and teachers: Sources and interactions of classroom emotions*. Routledge.

<https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/32417/>

Echeita Sarrionandia, G., & Ainscow, M. (2011). *La educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente*. Ministerio de Educación.

<http://bibliotecadigital.mineduc.cl/handle/20.500.12365/18038>

Epstein, J. L. (2010). School/family/community partnerships: Caring for the children we share. *Phi Delta Kappan*, 92(3), 81-96.

<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003172171009200326>

Forlin, C., Loreman, T. (2008). Impact of training on pre-service teachers' attitudes and concerns about inclusive education and sentiments about persons with disabilities. *Disability & Society*, 23:7, 773-785

<https://doi.org/10.1080/09687590802469271>

Genesee, F. (2013). Insights into bilingual education from research on immersion programs in Canada. *Bilingual and multilingual education in the 21st century: Building on experience (Bilingual education and Bilingualism)*, 24-41.

<https://lc.cx/gAlaek>

González, R. (2019). Comunicación familia-escuela: Importancia de una buena relación.

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 22(3), 113-126.

<https://www.redalyc.org/pdf/2170/217036214003.pdf>

Henderson, A. T., & Mapp, K. L. (2002). *A new wave of evidence: The impact of school, family, and community connections on student achievement*. National Center for Family & Community Connections with Schools.

<https://sedl.org/connections/resources/evidence.pdf>

Lanza, E. (2020). Urban multilingualism and family language policy. *Urban multilingualism in Europe: Bridging the gap between language policies and language practices*, 110, 121-139.

<https://lc.cx/xn-xlQ>

Leithwood, K., Louis, K. S., Anderson, S., & Wahlstrom, K. (2004). *How Leadership Influences Student Learning*. Wallace Foundation.

<https://eric.ed.gov/?id=ED485932>

Mitchell, D., & Sutherland, D. (2020). *What really works in special and inclusive education: Using evidence-based teaching strategies*. Routledge.

<https://lc.cx/gGR3C2>

Montrul, S. (2019). *The acquisition of heritage languages*. Cambridge University Press.

<https://n9.cl/efdo7>

Rappoport, S., & Mena, M. S. (2017). Inclusión educativa y pruebas estandarizadas de rendimiento. *Revista de Educación Inclusiva*, 8(2).

<https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/103>

Solano-Campos, A. T., Acevedo-Aquino, M., & Paugh, P. (2019). *Educating early childhood preservice teachers about dual language theory and practice*. Georgia State University.

<https://n9.cl/3nvyf>

Trussler, S., Robinson, D. (2015). *Inclusive practice in the primary school: A guide for teachers*. SAGE.

<https://lc.cx/mU322A>

Yip, V., & Matthews, S. (2015). *The bilingual child: Early development and language contact*. Cambridge University Press.

<https://lc.cx/c9Mlbn>

ANEXOS

Anexo A. Planta baja del Colegio Creamos

Anexo B. 1ª planta del Colegio Creamos

Anexo C. 2ª planta del Colegio Creamos

